

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ

Казакханова Л.Ш

Аннотация. Изучено содержание драгоценных металлов в отходах золотообогатительной фабрики и исследована возможность их извлечения путем обработки магнитной суспензией. В процессе сухого магнитного разделения образцов техногенных отходов наблюдается выделение большого количества магнитной фракции.

Ключевые слова: золотообогатительная фабрика, отход, минеральный ресурс, Aero-MX 5140.

Актуальность проблемы определяется, прежде всего, требованием правительства улучшить экологическое состояние окружающей среды и производить дополнительную продукцию путем извлечения металлов из промышленных отходов и их утилизации в целях обеспечения экологической безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых. Деятельность горнодобывающих предприятий является одной из сильнейших форм техногенного воздействия на окружающую среду. Под влиянием предприятий этого сектора формируются горнодобывающие ландшафты, занимающие большие площади плодородного земельного фонда, которые увеличиваются по мере роста объемов добычи полезных ископаемых. Ежегодно при добыче и переработке полезных ископаемых в Узбекистане образуется большое количество отходов, для их утилизации требуется несколько тысяч гектаров земли. Назрела необходимость рационального использования природных ресурсов, что особенно важно при добыче и переработке минерального сырья с учетом дальнейшего развития горнодобывающей промышленности Узбекистана.

Твердые минеральные отходы образуются вследствие несоответствия

между составом природной минеральной массы и потребностями общества, а также несовершенства процессов переработки, не позволяющих наиболее полно извлечь ценные компоненты. Они подразделяются на отходы добычи (вскрышные породы) и отходы переработки полезного ископаемого (хвосты). Накопленные объемы отходов, сконцентрированные в виде отвалов балансовых и забалансовых руд, хвостохранилищ и шлакоотвалов, составляют один из видов минеральных ресурсов и квалифицируются как техногенные месторождения [1].

В настоящее время большинство зарубежных стран активно проводит политику экономии минеральных ресурсов за счет интенсивного вовлечения в переработку техногенных месторождений и отходов производства, а также разработки технологий их переработки. Примером данной тенденции могут служить США, где еще в 1993 г. доля вторичного сырья в производстве цветных металлов составляла: по меди — 55 %, вольфраму — 28 %, никелю — 25 % [1–5]. В этом же направлении ведутся работы и в других странах, в частности в Канаде, на Филиппинах, в ЮАР, Болгарии, Великобритании, Испании, России и других государствах.

Также в США в 70-х годах прошлого века были введены две установки для доизвлечения меди на медно-молибденовых фабриках «Артур» и «Магна» с общей производительностью 100 тыс. т в сутки, на которых ежедневно перерабатывались 97,2 тыс. т отвальных хвостов. Запуск этих установок позволил увеличить производство меди с 234 до 259 тыс. т в год. Для доизвлечения меди отвальные хвосты классифицируются в гидроциклонах, затем пески доизмельчаются и направляются на флотацию, где при содержании меди в песках около 0,09 % в сутки получается по 72 т низкосортного концентрата с каждой установки [4; 6].

На филиппинской фабрике «Толедо» действует установка для перефлотации песковой части хвостов, содержащих 0,08 % меди.

Полученный концентрат содержит 1,0–1,5 % меди и далее направляется на основную фабрику, где его объединяют с концентратом контрольной флотации, после чего доизмельчают и перечищают до конечного медного концентрата. Данная технология позволила снизить содержание меди в хвостах до 0,05 % и повысить его содержание в концентрате с 28 до 30 %, а также увеличить общее извлечение меди с 87,84 до 91,69 % [4].

Зиминым А.В. и Назаровым Ю.П. получен патент на способ флотационной переработки текущих и лежалых хвостов обогащения, содержащих минералы меди и молибдена, повышающий эффективность процесса разделения и степень извлечения металлов в концентраты [10]. Суть данного способа заключается в следующем: после операции механоактивации хвостов в оттирочном комплексе и промывки хвостов проводят пропарку минеральной массы в щелочной среде, создаваемой сернистым натрием, далее следует цикл молибденовой флотации с введением аполярного собирателя (керосина) и вспенивателя.

Камерный продукт молибденовой флотации доизмельчают в щелочной среде, создаваемой известью, и направляют на последовательное контактирование с жидким стеклом и собирателем Aero-MX 5140 и вспенивателем МИБК. Далее проводится медная флотация с получением черного медного концентрата. После подкисления серной кислотой до pH 4–5 камерный продукт поступает на пиритную флотацию с ксантогенатом и вспенивателем МИБК. При этом в пенный продукт извлекают пиритный концентрат, а камерным продуктом получают вторичные хвосты.

Существует большое количество научных разработок, подтверждающих возможность использования вторичного минерального сырья, помимо уже действующих способов отработки техногенных минеральных объектов [11–15]. В источниках описаны опытные и опытно-промышленные испытания и разработки способов получения из техногенного

сырья меди, золота, редкоземельных металлов, кальцитового концентрата, строительных материалов и других полезных ископаемых.

Рассмотрение и сопоставление приведенных примеров успешного использования техногенных источников минерального сырья показывает ключевую роль масштабности при реализации подобных проектов, поскольку они осуществлялись крупными компаниями за счет собственных отходов, запасы которых в долгосрочной перспективе обеспечивали ощутимое увеличение выпуска основной продукции.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамов А.А. Проблемы обогащения руд цветных металлов и повышение комплексности их использования/А.А. Абрамов// Комплексное использование минерального сырья. - 1987. - №2. – С. 10 – 18.
2. Абрамов А.А. Собрание сочинений: Т. 8: Флотация. Сульфидные минералы: Учебное пособие. Т. 8. — М.: Издательство «Горная книга», 2013. - 704 с.
3. Бакшеева И.И. Разработка физико-химических способов подготовки минерального сырья к обогащению. Дис.канд. техн. наук. —Красноярск, 2014. 168 с.
4. Беневольский Б.И. и др. Два аспекта проблемы утилизации горнопромышленных отходов. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление, 2011. - с. 37-42.
5. Берковский Б.В. магнитные жидкости / Берковский Б.М., Медведев В.Ф., Краков М.С. – М.: Химия, 1989. – 240 с.
6. Благодатин, Ю.В., и др. Направление развития технологии извлечения благородных металлов при обогащении вкрапленных медноникелевых руд / Ю.В. Благодатин, и др.// Цветные металлы. – 2000. - №9. –С. 19-21.